

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Maxliyo Turopova Erkin qizi

Xalqaro innovatsion universiteti o'qituvchisi

E-mail: turopovamaxliyo026@gmail.com

Tel: (90) 890 77 97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14836663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish mazmuni tahlil qilinadi. Ta'lim tizimida ijodiy tafakkur o'qituvchining nafaqat pedagogik faoliyatini samarali tashkil etishga, balki o'quvchilarga yangi, innovatsion yondashuvlar va metodlarni o'rgatishga ham imkon beradi.

Kalit so'zlar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, ijodiy tafakkur, pedagogik usullar, innovatsion metodlar, ta'lim jarayoni, kreativ fikrlash, ta'lim metodikasi.

Аннотация: В статье анализируется содержание развития творческого мышления будущих учителей начальных классов. В системе образования творческое мышление не только способствует эффективной организации педагогической деятельности учителя, но и позволяет обучать учащихся новым, инновационным подходам и методам.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, творческое мышление, педагогические методы, инновационные подходы, образовательный процесс, креативное мышление, методика обучения.

Annotation: This article analyzes the content of developing the creative thinking of future primary school teachers. In the educational system, creative thinking not only facilitates the effective organization of the teacher's pedagogical activities but also enables teaching students new, innovative approaches and methods.

Key words: future primary school teachers, creative thinking, pedagogical methods, innovative approaches, educational process, creative thinking, teaching methodology.

Bugungi kunda olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasi odatda iste'dodli, daho deb ataladigan odamlarning qobiliyatlari - anomaliya emas, balki odatiy me'yorga mos ekanligini namoyish qildi. Vazifa faqat inson tafakkurini ochish, uning foydali ish koeffitsientini oshirish va nihoyat ko'pchilik mavjudligi haqida xayoliga ham keltirmaydigan tabiat in'om etgan boy imkoniyatlardan foydalanishdan iborat.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mustaqil ta'lim faoliyatining turli metodlar va vositalardan foydalanish yuzasidan tavsiyalar biz ishlab chiqqan pedagogik texnologiyaning mohiyatini tashkil qiladi. YUNECKOning ta'rifiga ko'ra pedagogik texnologiya - ta'limning yanada samarali shakliga erishish uchun inson va texnika resurslarini va ular orasidagi o'zaro aloqadorliklarni hisobga olish orqali ta'lim va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashning tizimli usulidir. Tadqiqot ishimizda: «Texnologiya pedagogika fani va maktab amaliyoti taraqqiyotida merosiylikning, izchillik, ketma-ketlikning uzluksiz saqlanib qolishi sharti bilan pedagogika va metodikaning instrumetnal va metodik vositalarini tubdan yangilashdir».

bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining faoliyat harakatlarini tanqil qilish va me'yorlashtirish funksiyalarini rejalashtirish natijalarini baholash o'z-o'zini kuzatish asosida rivojlantirib, ulardagi ijodiy faoliyati shakllanib boradi. Shuningdek, qiyinchiliklarni bartaraf etish strategiyasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida muntazam infrospeksiya va

retrospeksiya qilish asosida ularning faoliyati rivojlantirish texnologiyasi mazmuni asosida shakllanadi.

Pedagogik texnologiya – ta’lim berish va o’zgartirish usullarini yaratish, qo’llash, ularni yagona tizimga keltirish yo’li bilan inson salohiyati va texnik vositalarining barcha imkoniyatlaridan muvofiq foydalanib, bilimlar o’zlashtirilishining eng maqbul jarayonidir (YuNESKO).

Pedagogik texnologiya – pedagogik (ijtimoiy) va texnologik (ishlab chiqarishdagi muhandislik) yondashuvlar integratsiyasidir.

Pedagogik texnologiya – ma’lum loyiha asosida tashkil etiladigan, belgilangan maqsadga yo’naltirilgan o’quv jarayonini tizim sifatida qarab, ushbu maqsadning natijalarini kafolatlovchi ta’lim jarayoniga texnologik yondashadigan ta’limiy tadbir. Pedagogik texnologiyaning mohiyati – ta’lim samaradorligini yaxshilash, o’quvchilarning bilim olishdagi faolligini oshirish asosida ularning mustaqil fikrlashlarini rivojlantirish, darsga qo’yilgan maqsadga erishishni kafolatlaydigan pedagogik jarayonni anglatadi.

Demak, pedagogik texnologiyani o’qituvchining professional faoliyatini ta’minlovchi va yakuniy rejalashtirilgan natijani kafolatlovchi texnologik tartiblar majmui deb tavsiflash mumkin.

Tadqiqot ishimizda ijodiy to’garakning shart-sharoitini bo’lajak o’qituvchilar o’rtasida hamkorlik faoliyatlari asosidagi metodlardan va vositalardan foydalanish orqali bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ijodiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi sifatida ko’rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Mustaqil ta’lim faoliyati orqali bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish tizimi uchun pedagogik texnologiyaning konseptual asoslarining metodologik yondashuvlari va A.N. Leontevning faoliyatning psixologik nazariyasi bo’yicha fikrlari muhim. Mustaqil ta’lim faoliyatini loyihalashning texnologik darajasiga chiqish va texnologiyani amalga oshirish bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisiga tizimli malaka oshirish imkonini beradi, ta’lim oluvchining rolini sezilarli darajada kuchaytirishga yordam beradi va texnologiya hammuallifi - o’qituvchi ijodining rivojlanishi uchun yangi istiqbollar ochadi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyasi mazmunining asosiy xususiyatlari 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1 – jadval

Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyasining xususiyatlari

Rivojlan-tirish bosqichlari	Maqsad	Vazifalar	Hamkorlik o’zaro faoliyat	
			BBSO’larining (shakllari, usullari, vositalari)	BBSO’lar, ijodiy to’garak ishtirokchilari (shakllari, usullari, vositalari)

Diagnostika	Ijodiy kompetentlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni rivojlantirish	- Ijodiy kompetentlikni tushunish; - professional ta'lim faoliyati orqali ijodiy kompetentlik ahamiyatini anglash; - pedagogik faoliyatning stereotiplarni yengib o'tish asosida tashkil etish	Mavzu beriladi; maqsad aniq qo'yiladi; maqsadga yo'naltirish orqali ishni rejalashtiriladi; tushuntiradi; maslahat beradi; birga faoliyatni isloh qiladi; natijaga baho beradi	Taklif qilingan rejaga ko'ra ishlashadi; kerak bo'lgan ma'lumotlari qidirib topiladi; asosiy algoritmlar qayta ishlab chiqiladi; jarayonni mantiqan tahlil qilishadi; ijodkorlik elementlarini ajratishadi; maqsad va natija taqqoslab ko'riladi
Konstruktiv	Ijodkorlikni bilish faolligini Rivojlantirish	- Professor-O'qituvchilarning ijodiy Faoliyat Tajribasi Asosida bilishi; - Professor-O'qituvchilarning ijodiy Faoliyat Tajribasining puxta ishlanganligi; o'zgartirishlar kiritish	Taklif qiladi: - mahorat darsi Mavzusiga O'zgartirishlar kiritish; - maqsadni ifodalash; - reja tuzish;	O'zgartirishlar kiritishadi; natijani bashorat qilishadi; maqsadga erishish variantlarini muhokama qilishadi; jarayon va natijani tahlil qilishadi; islohlarni kiritishadi

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy sharti - yig'ilgan tajribasini taqdim etishga tayyor bo'lgan ijodkorlik bilan ishlaydigan faol-o'qituvchining, yoki ijodiy to'garakka birlashgan va boshlang'ich ta'limning muammolaridan birida ixtisoslashgan o'qituvchilar guruhining mavjudligi hisoblanadi. Innovasion faoliyatda olingan tajriba natijalarini o'quvchilarga yetkazishga yo'naltirilgan tarqatish jarayoni ilg'or tajriba mahsulotlarini turli shakllar orqali to'plash, umumlashtirish, ekspertiza qilish va boshqalarga o'tkazishni nazarda tutadi.

Tadqiqotda pedagogik jarayonlarning disseminasiyasini, ijodiy to'garak faoliyatini natijador qilish, pedagogik izlanishlar olib borish, qiziqishlar, bilimlar, ichki kechinmalar, muloqot ehtiyojlarini namoyish etish asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish texnologiyasi takomillashtirilgan.

Innovatsion ta'lim loyihalarini tarqatishni qo'llab-quvvatlash, pedagogik tajribaning disseminasiyasini tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik tajribaning disseminasiyasini tashkil qilish va tahlil qilish quyidagi bosqichlarni amalga oshirishni nazarda tutadi:

pedagogik tajribani o'rganish maqsadini aniqlash;

pedagogik amaliyotning ko'p uchraydigan shakli va usullarini ajratib olish orqali ularning qonuniylik darajasini aniqlash;

pedagogik tajribani o'rganishda vosita va usullarni tanlash;

o'tkazilgan tajriba asosida mahsuldorlikni tushuntiruvchi farazni ilgari surish;

tadqiqotning tashxis birliklarini aniqlash;

ta'lim jarayoni tajribasi tanlangan sohalarda rivojlanadigan muayyan sharoitlarni qayd qilish;

tajribani o'rganish rejasini tuzish;

pedagogik tajribaning o'xshash shakllarini umumlashtirish va ishonchli miqdoriy va sifat xususiyatlarini ajratib ko'rsatish;

olingan natijalarni ta'lim-tarbiya jarayonining barcha ta'sir etuvchi bog'lovchi bo'g'inlarining natijasiga qo'shgan hissasini hisobga olgan holda tahlil qilish;

tajribani disseminasiya qilish va tajribani rivojlantirishning keyingi istiqbollarini aniqlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Mustaqil ta'lim olish faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishning maqsadlarini belgilash, maqsadga erishishning asosiy bosqichlari, shakllari, usul va vositalarini ajratib olish, natijalar samaradorligini aniqlash kabi ishlarni o'z ichiga oladi.

References:

1. Begimkulov U.Sh. Oliy pedagogik ta'lim tizimiga zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ilmiy- pedagogik asoslari. Ped. fan. doktori diss. – Toshkent: TDPU, 2007. – 250 b.
2. Boshlang'ich ta'lim va sport – tarbiyaviy ish» ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qo'yiladigan talablar. 5111700 –DTC. O'zDSt 2691:2013
3. Веспалко V.P. Педагогика і прогрессивные технологии обучения. М.: ИТПИМО, 1995.-169 b.
4. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskix spocobnoctey/ Bogoyavlenskaya D. B. - M.: Akademiya, 2002, -320 b.
5. Dadamirzaev G'. Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash. Namangan, 2005. -16 b.
6. Djuraev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – Toshkent, 2010. – 87 b.
7. Husanboyeva Q. Adabiy ta'limda mustaqil fikrlashga o'rgatish asoslari. –Toshkent, 2003. -103 b.